

УДК 37.016: 502/504

*Н. И. Закриничная***ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ**

Статья посвящена проблеме формирования экологической культуры студентов-филологов. Отмечено, что в настоящее время существует острая необходимость в подготовке экологически грамотных специалистов, что может быть расценено как одна из задач, стоящих перед высшим учебным заведением.

В статье освещаются основные направления природоохранного образования и значение в нем языковых дисциплин при подготовке студентов-филологов.

Объектом исследования является сущность понятия «экологическая культура» и определение способов её формирования в процессе учебно-воспитательной работы со студенческой молодежью.

Автором предложены основные методы формирования данного вида культуры, как в аудиторное, так и внеаудиторное время.

Основное внимание автор акцентирует на использовании мультимедийных технологий и аутентичных материалов зарубежных СМИ как возможных источников формирования экологической грамотности.

Как показывает опыт, экологизация современного образования сегодня как никогда важна для общества и может осуществляться разными способами.

Сделан вывод, что экологическое воспитание может быть расценено как неотъемлемая часть культурного воспитания современной молодежи, и роль высших учебных заведений в этом процессе чрезвычайно значительна.

Ключевые слова: экологическое воспитание, экологические проблемы, экологически грамотные специалисты, разработка методической базы образования, защита окружающей среды.

***Закринична Н. І. Формування екологічної культури
студентів в процесі навчання іноземних мов***

Стаття присвячена проблемі формування екологічної культури студентів-філологів. Відзначено, що в теперішній час існує гостра потреба у підготовці екологічно грамотних фахівців, що може бути розцінено як одне з завдань, що стоять перед вищим навчальним закладом.

У статті висвітлюються основні напрямки природоохоронної освіти і значення в ній мовних дисциплін при підготовці студентів-філологів.

Об'єктом дослідження є сутність поняття «екологічна культура» і визначення способів її формування в процесі навчально-виховної роботи із студентською молоддю.

Автором запропоновано основні методи формування даного виду культури, як в аудиторний, так і позааудиторний час.

Основну увагу автор акцентує на використанні мультимедійних технологій і автентичних матеріалів зарубіжних ЗМІ як можливих джерел формування екологічної грамотності.

Як свідчить досвід, екологізація сучасної освіти сьогодні як ніколи важлива для суспільства і може здійснюватися різними засобами.

Зроблено висновок що, екологічне виховання може бути розцінено як невід'ємна частина культурного виховання сучасної молоді, і роль вищих навчальних закладів в цьому процесі надзвичайно значна.

Ключові слова: екологічне виховання, екологічні проблеми, екологічно грамотні фахівці, розробка методичної бази освіти, захист навколишнього середовища.

Zakrinichnaya Nataliia. Formation of students' ecological culture in the process of foreign languages training

The article deals with the problem of forming ecological culture of philological specialities students. It has been stated that there is an acute necessity of training ecologically competent specialists nowadays, which may be considered as one of the main tasks of a higher educational establishment.

The article deals with the main directions of environmental education and the importance of language disciplines in training students of philological specialities.

The object of the research is the notion of "ecological culture" and the ways of its formation in the course of professional and moral training of student youth.

The author suggests the main methods of forming ecological culture in the process of students' curricular and extracurricular activities.

The author focuses special attention on the use of multimedia technologies and authentic materials of foreign mass media as possible sources of ecological culture formation.

The experience gained shows, that ecologization of modern education nowadays is crucially important for the society and may be implemented by various means.

The author arrives at the conclusion that ecological education is to be regarded

as an integral part of modern youth education, and the role of higher educational establishments in this process is exceptionally important.

Key words: ecological education, ecological problems, ecologically literate specialists, development of education methodological basis, environmental protection.

Крупные катастрофы, уже разорившие и продолжающие разорять современный мир, происходят от нежелания человека считаться с законами природы, от нежелания понять, что голод нельзя утолить, опустошая землю.

Ж. Дорст

Одной из наиболее приоритетных проблем, стоящих перед человечеством в настоящее время, является защита окружающей среды. Масштаб данной проблемы настолько велик, что требует безотлагательных мер и не сходит с первых полос газет и журналов. Экологические проблемы представляют серьезную опасность и, следовательно, требуют детального изучения. Актуальность обозначенной проблемы ставит, в частности, перед высшим учебным заведением задачу – экологическое воспитание специалиста нового поколения с природосберегающим мировоззрением и активной природоохранной жизненной позицией.

По мере развития экологии как науки появляется много работ, которые раскрывают особенности экологического сознания. Так, работы Н. Ф. Винокуровой, А. Н. Захлебного, И. Д. Зверева, Б. Г. Иоганзена, Т. С. Комаровой, Н. М. Мамедова, Н. Н. Моисеева, Н. В. Рябининой, И. Т. Суравегиной и других раскрывают методологические аспекты экологического образования и воспитания. Было отмечено, что в современных исследованиях, несмотря на их широкий диапазон, недостаточно освещен вопрос о роли современного филологического образования в формировании экологической культуры, грамотности и воспитания.

Под словосочетанием «экологическое воспитание» можно подразумевать целенаправленное развитие человека, включающее формирование его экологической культуры, восприятие не только

общественных, но и экологических норм и ценностей, которое осуществляется через семью, государственные и общественные институты (религия, средства массовой информации, воспитательные учреждения и др.) [Голиченков, 2008].

В то же время, экологическое воспитание достигается с помощью комплекса природоохранного и экологического обучения, включающего воспитание в узком смысле слова, школьное и вузовское экологическое просвещение, пропаганду экологического мировоззрения [Реймерс, 1994].

В период глобального кризиса все чаще поднимается вопрос о необходимости перехода человечества к кардинально новому мышлению и экологически осознанной хозяйственной деятельности. Что, безусловно, в свою очередь, требует формирования экологической культуры, кардинально отличающейся от существующей.

Экологическая культура рассматривается как «компонент культуры, является способом адаптации общества к биофизическому окружению, включает в себя средства духовнопрактического освоения, воздействия на природную среду» [Ильина, 1988]. А экологическое воспитание может быть расценено как неотъемлемая часть воспитания современной молодежи.

Из вышеуказанного следует, что становится актуальным вопрос подготовки вузами специалистов-переводчиков, отвечающих требованиям современности, то есть экологически грамотных профессионалов. Как показывает анализ последних публикаций, возникает необходимость в разработке методической базы для подготовки кадров нового образца.

Формирование у студенческой молодежи высокой экологической культуры предполагает переосмысление и изменение отношения к окружающей среде. У подрастающего поколения должно быть четко сформировано представление о последствиях неэкологического поведения. И актуальная задача вуза заключается, в частности, в повышении уровня экологической культуры, отсутствие которой может свидетельствовать об элементарной нехватке экологического знания.

Нижче зробана спроба визначити способи оптимізації підготовки екологічно грамотного покоління, які слід враховувати в процесі навчання перекладацької професії.

Метою дослідження є виявлення комплексу заходів (методичної бази), що сприяють підвищенню екологічної свідомості.

Для формування майбутніх екологічно грамотних фахівців необхідно активне залучення студентів до різних видів роботи в процесі навчання.

Механізм екологічного виховання студентів передбачає наявність як аудиторних (навчальних), так і позааудиторних заходів.

Серед навчальних заходів, що проводяться на іноземній мові, можна виділити наступні:

✓ Організація активної дослідницької діяльності за тематикою, що має екологічний характер.

Ця робота може бути виконана за допомогою методу проектів, основою якого є система розвитку пізнавальних навичок студентів, їх вміння користуватися мультимедійними технологіями, здатність до критичного мислення. Тема проекту визначається заздалегідь і робота над ним виконується індивідуально або в групі протягом певного проміжку часу. Варіант рішення екологічної проблеми (тобто результату дослідження) може бути представлений на занятті. Необхідною умовою в даному випадку є позначення використання виключно достовірної інформації на іноземній мові.

Як доступний спосіб отримання актуальної інформації можна використовувати інформаційні системи, друковані видання зарубіжних ЗМІ, які сприяють формуванню соціокультурної компетенції майбутніх фахівців-перекладачів, тобто дозволяють поповнювати словниковий запас новою лексикою, забезпечують ефективність процесу комунікації і надають уявлення про події, що відбуваються в країні, яку вивчається мова.

✓ Проведення семінарських занять на іноземній мові, спрямованих на глибоке вивчення певного матеріалу.

Данный вариант занятий может быть организован как в виде беседы по заранее известной экологической проблеме, так и в виде небольших докладов с последующим обсуждением.

Возможные виды внеаудиторной деятельности студентов:

- ✓ участие в подготовке и проведении экологических мероприятий с целью решения актуальных социальных задач (субботниках, экологических акциях, организованном сборе вторсырья);
- ✓ проведение круглых столов с привлечением специалистов-практиков в области экологии;
- ✓ организация выездных мероприятий, способствующих расширению экологического кругозора молодежи;
- ✓ организация экскурсий на предприятия для знакомства с природоохранными направлениями деятельности;
- ✓ создание экологических клубов, сообществ;
- ✓ участие в экологическом моделировании окружающей среды (например, озеленении населенных пунктов).

Содержание комплекса образовательных дисциплин должно в целом способствовать повышению природоохранной сознательности.

Как важный момент следует отметить необходимость обеспечения непрерывного экологического воспитания студентов. Формирование уровня сознательного отношения к окружающей среде не должно заканчиваться моментом окончания учебного заведения. Особая задача видится в формировании экологического сознания как одного из важных нравственных качеств личности.

Есть все основания для ввода, что экологическая культура является неотъемлемой частью нравственного воспитания современной личности. Её формирование должно быть комплексным и непрерывным, и этот процесс осуществим также в процессе иноязычного обучения. Комплекс аудиторных и внеаудиторных мероприятий положительно способствует формированию экологической ответственности и культуры. Этот вид воспитания студентов должен осуществляться не только при изучении курса «Экология», но и при изучении, например, гуманитарных дисциплин. Природоохранная подготовка подрастающей молодежи в ходе обучения иностранным

языкам может быть успешной только в том случае, если она будет проводиться последовательно, творчески (с использованием разных форм как аудиторной, так и внеаудиторной деятельности) и на иностранном языке. Экологизация современного образования сегодня как никогда важна для общества и должна осуществляться разными способами.

Подводя итог, следует отметить, что вклад воспитательных учреждений в экологическое воспитание подрастающего поколения как никогда важен и значителен. Бесспорным является тот факт, что формирование экологической культуры студентов гуманитарного вуза возможно в процессе обучения самым разнообразным дисциплинам, в том числе практике иностранных языков. Сегодня крайне необходимо сформировать устойчивую потребность к осознанному и экологически грамотному отношению к окружающей среде.

Литература

1. Ильина А.Н. Теоретические проблемы воспитания у старшеклассников экологической культуры как части их мировоззрения: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Ильина А. Н., – М., 1988.
2. Реймерс Н.Ф. Экология: теория, законы, правила, принципы и гипотезы. – М. : Журнал «Россия молодая», 1994. – 367 с.
3. Голиченков А. К. Экологическое право России : словарь юридических терминов : учебное пособие для вузов / Голиченков А. К. – М. : Издательский Дом «Городец», 2008. – 448 с.

References

1. Il'ina A.N. Teoreticheskie problemy vospitaniya u starsheklassnikov ekologicheskoy kul'tury kak chasti ikh mirovozzreniya. [Theoretical problems of teaching senior forms pupils the ecological culture as a part of their world outlook]: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk / Il'ina A.N., – M., 1988.
2. *Reimers N.F.* Ekologiya (teoriya, zakony, pravila, principy i gipotezy) [Ecology: theories, laws, rules, principles and hypotheses]. Rossiya Molodaya, 1994, 367 p.
3. Golichenkov A.K. Ekologicheskoe pravo Rossii : slovar' yuridicheskikh terminov. [Ecological Law of Russia: Dictionary of Legal Terms] M.: «Gorodets», 2008. – 448 p.